

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Дилафруз Рашидовна Атамуратова,
Урганч давлат университети ўқитувчиси
atamuratovadilafruz@gmail.com

ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ

For citation: Dilafruz R. Atamuratova, THE ROLE OF THE NEWSPAPERS "INKILAB KUYASHI" AND "IZVESTIYA" IN THE KHOREZM PERIODIC PRESS: HISTORY AND ANALYSIS. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.73-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758207>

АННОТАЦИЯ

Хоразмда матбуотнинг пайдо бўлиши бевосита Муҳаммад Раҳимхон Феруз ташаббуси билан ташкил этилган 1874 йилдаги – тошбосма билан боғлиқ ҳисобланади. Ўз ўрнида, тошбосма ривожига ўз ҳиссасини қўшган биринчи ўзбек литографи О.Абдаловнинг роли катта эканлигига аҳамият берилган. Шундан келиб чиққан ҳолда, мақолада “Инқилоб қуёши” ҳамда “Известия” газеталари фаолиятининг йўлга қўйилиши, даврий матбуот учун асос бўлган тошбосма ҳамда О.Абдаловга оид бўлган маълумотлар, газеталарнинг диққат марказида турган масалалар, ижтимоий-сиёсий ҳамда маънавий-маърифий хабарлар, ўлка тарихини ўзида қамраб олган жараёнлар ўз аксини топган.

Мақолада Хоразм тарихини ўрганишда “Инқилоб қуёши” ҳамда “Марказий Ижроия Комитети Хабарлари” (“Известия полномочного представителя РСФСР в ХНСР”) газеталарининг тутган ўрни, газета саҳифаларидан ўрин олган рукнлар, мақола ва хабарларнинг мазмун-моҳияти таҳлил этилган.

Калит сўзлар: матбаа, матбуот, тошбосма, газета, литография, Хива

Дилфаруз Рашидовна Атамуратова,
Преподаватель
Ургенчского государственного университета
atamuratovadilafruz@gmail.com

РОЛЬ ГАЗЕТ "ИНКИЛАБ КУЯШИ" И "ИЗВЕСТИЯ" В ХОРЕЗМСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: ИСТОРИЯ И АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

Возникновение печати в Хорезме напрямую связано с литографией, которое было установлено в 1874 году по инициативе Мухаммад Рахимхана Феруза. В свою очередь отмечалось, что важную роль сыграл и первый узбекский литограф О. Абдалов, внесший вклад в развитие литографической деятельности. Поэтому в статье приведены сведения о

деятельности газет «Солнце Революции» и «Известия», заголовки периодических изданий и сведения об О. Абдалове, вопросы, интересующие газеты, общественно-политические и духовные новости, история края.

В статье анализируется роль газет « Солнце Революции » и «Известия ВЦИК» («Известия») в изучении истории Хорезма, содержание статей, статей и новостей.

Ключевые слова: типография, печать, литография, газета, Хива

Dilafuz R. Atamuratova,

The teacher of the Urgench State University

atamuratovadilafuz@gmail.com

THE ROLE OF THE NEWSPAPERS "INKILAB KUYASHI" AND "IZVESTIYA" IN THE KHOREZM PERIODIC PRESS: HISTORY AND ANALYSIS

ABSTRACT

The emergence of the press in Khorezm, is directly connected with the stoning, which was established in 1874 on the initiative of Muhammad Rahimkhan Feruz. In turn, it was noted that the first Uzbek lithographer O. Abdalov, who contributed to the development of lithography science, also played an important role. Therefore, the article contains information about the activities of the newspapers "Inkilab kuyashi" and "Izvestia", the headlines of periodicals and information about O. Abdalov, issues of interest to newspapers, socio-political and spiritual news, the history of the country, reflected the processes.

The article analyzes the role of the newspapers "Inkilab kuyashi" and "News of the Central Executive Committee" ("Izvestia") in the study of the history of Khorezm, the content of articles, articles and news.

Index Terms: printing house, printing, lithography, newspaper, Khiva

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон ССР ташкил этилган 1924 йилнинг 5 декабрида “Қизил Ўзбекистон” (Красный Узбекистан) газетасининг биринчи сони чоп этилади [4, б.10]. 1925 йили Ўзбекистон матбуоти тиражи 17 миллионни, 1928 йили эса 31 миллион нусхани ташкил этди [4, б.14]. Шу йили биринчи ўзбек журналининг ҳам нашри йўлга қўйилади. “Коммунист” номи остида 1925 йилнинг 20 сентябридан чиқа бошлайди, бу журнал 1922 йили “Инқилоб” (“Революция”), 1923 йили “Коммунистлар йўлдоши” (“Спутник коммунистов”) номлари билан чоп этилган. Тиражи 2800 нусхани ташкил этиб, 50-80 бет ҳажмда чоп этилиб, “Сиёсат”, “Партия ҳаёти”, “Аёллар ҳаракати” ва ҳ.к. каби доимий бўлимлари иш олиб борган [4, б.14]. 1925 йилдан “Қишлоқ ўқитувчиси” (“Сельский учитель”), “Янги йўл” (“Новый путь”), “Ер юзи” (“Вокруг света”), “Маориф ва ўқитувчи” (“Просвещение и учитель”), “Тонг юлдузи” (“Звезда зари”), 1926 йили “Меҳнат ҳафталиги” (“Неделя труда”), 1927 йили “Қишлоқ хўжалиги турмуши” (“Жизнь сельского хозяйства”) нашри йўлга қўйилган. 1928 йили республикада 24 журнал чоп этилган бўлса улардан 19 таси ўзбек тилида бўлган [4, б.15].

Ҳозирги кунда ушбу сиёсий-ижтимоий газеталарнинг Ўзбекистон миллий кутубхонасида қуйидаги сонлар сақланмоқда: “Инқилоб кўёши” газетасининг 1920 йил № 26-27 сонлари (август), 1922 йилнинг № 6 – 8 (июн), 23 – 25 ҳамда 30 – 33 сонлари (ноябр), 1923 йилнинг № 46 – 48, 50, 52 – 55, 57, 60, 62, 64, 67 (январ – апрел), № 68, 72, 74, 76, 78-79, 82-84, 87 (феврал, май – октябр) сонлари, 1924 йилнинг № 4, 13-17, 20-21, 23-24, 26-27, 29, 32-33, 35-49, 51, 53-57, 59, 61, 64-67, 69-70, 73 сонлари (феврал, апрел – декабр), 1925 йилнинг № 1-2, 6, 8-10, 20-21, 23, 28, 31-33 (январ-феврал, апрел – июн, октябр) сонлари, 1926 йилнинг № 21, 23, 26, 38, 41, 42-43, 45-46 (август – сентябр, ноябр, декабр), 1927 йилдан фақат № 5 сони (январ), 1928 йилнинг № 55 ва 75 сонлар (сентябр, декабр), 1929 йилнинг № 1, 18, 24, 30, 38-39, 60, 71, 112 сонлари (январ – апрел, июн, ноябр), 1930 йилдан эса № 12, 20-21, 32, 58, 93 (январ-март,

июн, август) сонлари, 1936 йилнинг № 182 (август) сонлари сақланмоқда, 1921 йилдан нашри йўлга қўйилган “Известия” газетасининг № 1-16 сонлари (июл-август), сақланмоқда.

2. Методлар:

Мақолада “Инқилоб куёши” ҳамда “Известия” газетарининг тарихи, уларда нашр этилган хабарларнинг мазмун-моҳияти, тарихий-қиёсий методдан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинди.

3. Тадқиқот натижалари:

Хоразм даврий матбуотининг дарғаларидан, ушбу соҳа асосчиси О.Абдалов матбаачилик яъни, замонавий полиграфия иш фаолиятини ўрганиш учун 1923 йилда Тошкентга, сўнгра Москва шаҳарларида бўлган ҳамда, бу соҳанинг мутахассисига айланади. А.Бобохонов маълумотига кўра Хива хонлигида 2 та матбаа фаолият олиб борган. Шу жиҳатдан, О.Абдаловнинг фаолияти Хива хонлигида бошланиб, 1924 йилга қадар мавжуд бўлган Хоразм Халқ Республикасида илк газетанинг нашрини амалга оширади. Ҳаттоки маънавий-маърифий соҳадаги хизматлари учун Хоразм Халқ Совет Республикаси томонидан 1924 йили “Гызыл зэхмет” ордени билан тақдирланади [20, б.60]. Газета миллий чегараланишдан сўнг Хоразм округи фирқа кўмитаси, округ ижрокоми, округ касабалар шўроси ва округ ёшлар кўмитасининг нашр афкори бўлиб чиқа бошлага [22, б.73]. 1920 йилда Хоразм Халқ Республикаси ихтиёрига босмахона жиҳозлари, электромотор ва ҳарфлар юборилади [17, б.39]. 1921 йилнинг октябрида ва 1922 йилнинг сентябрида Хоразмга икки жуфт матбаа ускуналари билан биргаликда матбаачи мутахассислар, 700 кг русча ва ўзбекча (араб алифбосида) ҳарфлар, кичик электр юритгич ва бома машинаси келтирилди [1, б.109]. Ушбу ускуналар фаолиятини йўлга туширишда Отажон Абдалов Алексей Салопов ва Густав Шнейдел билан бирга ишлайди [5]. Отажон Абдалов давлат ҳаётига оид сиёсий жараёнларни кузатиб борган, жумладан, Ёш хиваликлар ҳаракатининг маҳсули бўлган 1917 йил 5 апрел куни Хива хони Асфандиёрга тақдим этилган манифестни тошбосмада нашр қилиб халқ орасида тарқатади [19, б.4]. Отажон Абдалов қорақалпоқ халқининг ҳам миллий матбуотига асос солганлардан бири деб эътироф этилади. Яъни, 1924 йили Қорақалпоғистон автоном области матбаачилари илтимосига кўра Тўрткўлда “Эркин қорақалпоқ” газетаси нашрини йўлга қўйишда қатнашади [2, б.26]. А.Бобохонов маълумотига кўра Туркистон ҳукумати йўлланмаси билан Хоразмга келган Афзал Тоҳиров ҳам соҳада фаол ишлаган, айтиш пайтда “Инқилоб куёши” газетасига муҳаррирлик қилган. “Инқилоб куёши” 1920 йилнинг мартдан нашр этила бошлади. Дастлаб тошбосмада кейинчалик мих босмада нашр этилади, илк сонлари катта форматда икки бет кўринишида бўлган [22, б.73]. Газета ўзбек ва туркман тилларида нашр этилган [6, б.11]. 1930 йиллардан бошлаб туманларда ҳам газеталар чоп этила бошлайди. 1930 – 1940 йилларда болалар газетаси сифатида чиқаётган “Бўл тайёр” газетаси чиқа бошлаган [3, б.10-11]. Ўлкада кейинчалик фаолияти йўлга қўйилган газета ва журналлар ҳам бўлиб, улар “Қизил Хоразм”, “Маориф” журналлари ва “Хоразм хабарлари”, “Ёрдам”, “Хунармандлар чўкичи”, “Қизил ёшлар овози”, “Ишчилар товуши”, “Қопқон” газеталари эди. Қолаверса, 1923-1925 йилларда республикада деворий газеталар фаолияти ҳам анча кенгайганлигини инобатга олган ҳолда айтиш мумкинки, “Инқилоб куёши” газетасининг 1927 йил 16 май сонидан қизларнинг “Умид ёлқини”, “Мазлумлар озодлиги” деворий газеталари чиқиб, 5 майда Хивада ўтказилган матбуот кунидан 22 деворий газета қатнашиб, кўргазма очилганда 4 та газета қизларники бўлган [3, б.7].

1920 йили ХХСР ҳукумати вакиллари Б.Салимов раҳбарлигида Москвага ташриф буюради, бу воқеаларни ёритиб ўтган “Советская Сибирь” газетасининг 1920 йилнинг 10 августдаги сонидан Хоразмда “Инқилоб куёши” газетаси чоп этилаётгани ҳақида таъкидлаб ўтилган [15, б.1].

“Инқилоб куёши”нинг дастлабки нашрлари тошбосма ўлчамида 30 x 42,5 ҳажмда бўлиб, ҳафтада бир маротаба чоп қилинган [1, б.108]. Ушбу газетанинг 1924 йилдаги 5 март сонидан тиражи 300-400 нусхада чоп этилгани айтилади [13, б.54]. Тошбосмада ишлаш қулай бўлмаганлиги сабабидан, бир маротаба нашр этилган. Жумладан, Оғир қолип (тош)ни кўлда босмага тайёрлаш, навбатдаги саҳифа тошни ўзгартириш, литография ўқини икки матбаачи

мутахассис айлантириши, босиш учун бўёқ тайёрлаш ишлари матбаачидан жуда оғир қўл меҳнатини талаб қилар эди [1, б.108]. 1922 йилдан бошлаб “Инқилоб қуёши”нинг ҳафтада 2 мартадан нашр этила бошланганини кўрамиз, 1940 йилда газета кундалик чоп қилинганлигини ҳисобга олсак, ёки дастлабки нашр ҳафтада бир мартаба бўлганлигидан келиб чиқиб, газетанинг йигирма йиллик нашр фаолиятидаги ютуқлари ҳақиқатда кўзга кўринарли эканлигини ҳисобга олсак арзийди. Газетанинг биринчи муҳаррири мулла Бекжон Раҳмонов бўлган. Бекжон Раҳмонов Нозирлар Кенгашида зиёлилар вакили бўлиб, “Ёш хиваликлар” ҳаракати аъзоси, ўз даврининг маърифатпарварларидан бири бўлган [14, б.118].

“Хоразм ҳақиқати”нинг ўтмишдоши ҳисобланувчи “Инқилоб қуёши” газетаси илк сонлариданок ўлканинг ижтимоий ҳаётига оид материаллар ёритила бошлайди. Жумладан, 1920 йилнинг 16 август сонидан “Хоразм ёшлари” биринчи марта шанбалик ўтказиш учун 16 август куни почта олдидаги майдонга 100 киши келиб, текислаш ишларини олиб боргани, олти соатлик иш давомида майдонда тупроқ-текислаш ишлари ўтказилгани ҳақида хабар беради. Ёки 27 август сонидан шу ойнинг 15 санасида Хивада муаллимлар тайёрловчи 3 ойлик курс очилгани, меҳнаткаш хунармандларни, деҳқонларни, уларнинг болаларини ўқитиб, илмга ўргатиш учун муаллимлар зарурлиги сабаб эски саводли кишилар курсга келатганлари айтилади [16, б.36].

1923 йилда ХНСРда “Инқилоб қуёши”, “Хоразм хабарлари”, “Қизил ёшлар овози”, “Қизил Хоразм маорифи” каби газеталар чоп этилган [6, б.16].

“Инқилоб қуёши” газетасининг 1924 йил 5 май сонидан Хивада Халқ музейи очилади. Бу музейга Москвадан 285 тарихий экспонат келтирилгани хабар берилади [13, б.54]. Газетада саводсизликни йўқотиш мактаблари ҳақида доимий хабарлар чоп этилган. Газетанинг 1924 йил 7 январдаги сонидан бундай мактабларнинг сони 30 га етгани ҳақида хабар берилган [21, б.64]. 1924 йилнинг 15 март сонидан Хива шаҳар марказий клуби ёнида ўзбекча театр ташкил этилиб, аъзолари бирлик билан иш олиб бораётгани, айти шу сонда 8 март байрами муносабати билан хотин-қизлар учун тўй ясаиб, турли барамона томошалар ўтказилгани ёритилган [16, б.36]. Шундай байрамлардан “Пахта байрами” билан боғлиқ ҳолат бўйичаям хабарларни учратиш мумкин, яъни келаси йили пахта экиш ишини янада авж олиши учун пахта очилган вақтда “Пахта байрами” ўтказилади. Бундан мақсад бир томондан пахта экиш ишларини кенг йўлга қўйиш, иккинчи томондан деҳқонларни пахтачиликни ривожлантиришга рағбатлантиришда муҳим аҳамиятга эгаллиги, келгуси йил Хоразм деҳқони бир таноб ўрнига беш таноб пахта экиб, бир таноб пахтадан беш таноб жугарининг, икки ярим таноб буғдойнинг ҳосилидек ҳосил олиши [16, б.36-37] учун ўзига хос “мотивация” бериши кераклигига урғу берилади.

Даврий матбуотда ижтимоий, маънавий-маърифий XX асрнинг 20-йилларидаги масалалар ҳам ўрин олган, жумладан, 1920 йилларнинг бошида Хоразмда 10 та янги усул мактаблари очилиб, 1 та мактаб интернат, ўқитувчилар семинарияси, битта шифокор ҳамда икки нафар фельдшердан иборат 50 кишига мўлжалланган шифохона иш бошлаган. Хоннинг қароргоҳларидан Тошҳовли маданият ва маърифат марказига айлантирилади [14, б.124]. 1924 йилга келиб эса Хоразмда 24 та мактаб ва битта ҳаммом бўлган. Матбуотда биринчи ўн йилликда Хоразмдаги мактаблар сони 12 мартага ошганлиги ҳақида маълумотлар келтирилади [18, б.3]. 1925 йилда маданий-маърифий тадбирлар учун давлат бюджетининг 22, 4% сарфланган, 1935 йилда бу соҳага давлат бюджетининг 42,2 % сарфланади [18, б.3].

Газетанинг илк сонларидан биз кўриб чиқаётган 1945 йил ва ундан кейинги Совет Иттифоқи даврида асосий ёритилган кишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши масалалари етакчилик қилганлигини кўрамиз. Умумиқтисодиёт тараққиётида аграр соҳа азалдан салмоқли ўринни эгаллаб, пахта ва бошқа турдаги хўжалик маҳсулотларини етиштиришни кўпайтириш, қайта ишлаш, хом ашё кўринишида 5 йиллик режани бажариш масалалари шунинг учун ҳам матбуотнинг марказида турган масалалардан бўлган. Шу сабабдан кишлоқ хўжалиги, ерга ишлов бериш жараёнларига тўсқинлик қилган ҳар қандай ҳолат “Инқилоб қуёши”да қаттиқ танқид остига олинганлигини учратамиз, 1928 йилнинг 22 апрелидаги сонидан округга темир ва чўянларнинг вақтида етиб келмаганлиги сабабли темирчилар томонидан маҳаллий

асбобларни экишга тайёрлаш ишлари бироз заиф ҳолда бораётгани, 3000 дона капчага заявка берилган бўлсада, 1500 дон тайёрлагани, шунчалик кетмонга талаб бўлгани ҳолда 500 дона тайёрланган. 2000 дона поза (омоч) ўрнига 1000 донаси ҳозирлангани таъкидлаб ўтилган [16, б.37].

“Инқилоб қуёши” Хива шаҳрида 1928 йилнинг июнь ойи охиригача чоп қилинади. 1921 йил мартдан 1922 йил майгача “Хоразм хабарлари” номи билан нашр этилган. Нашриёт 1928 йил июлидан Урганч шаҳрида иш фаолиятини бошлайди. Газета ўз фаолиятини бошлаган даврларда, тахририятда – Зокир Бекчурин, Мадраҳим Сайдашев, Ҳабиб Самигуллин, Муҳаммад Зокиров, Умар Қурбонийлар фаолият олиб боришган [17, б.39].

1921 йилнинг июлидан “Марказий Ижроия Комитети Хабарлари” (“Известия полномочного представителя РСФСР в ХНСР”) газетаси нашр этила бошлайди, газета уч тилда: ўзбек, рус ҳамда туркман тилларида чоп этилган [13, б.54]. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек бу газетанинг Ўзбекистон миллий кутубхонасида 1921 йили нашри амалга оширилган № 1-16 сонлари (июль-август) сақланмоқда. Газетада Хоразм республикасининг кундалик турмушига оид жараёнлар ёритиб борилган. Газетанинг дастлабки сонидан “О налоге [7, б.1]” деган хабар остида Хоразм республикаси Ижро Қўмитаси томонидан деҳқонлардан турли маҳсулотлар, хом-ашё ва тери маҳсулотларидан ундириб олинган солиқ ҳақида хабар берилади. Бу солиқ тури республикада биринчи марта жорий қилинаётган бўлиб, куздан яъни йиғим-тери бошланадиган пайтдан ундирилиши ҳақида айtilган, солиқни ундиришдан мақсад эса “халқ озодлиги” учун курашаётган армияни таъминлаш дея кўрсатилади. 1921 йил 15 июльдаги №5 сонидан “К сдаче Гулям-Али [9, б.2]” мақоласида ХХСР Нозирлар Кенгашида туркманлардан уруғ бошлиғи [14, б.117] ҳисобланган Ғуллом Алининг ХХСР ҳукуматига таслим бўлганлиги ҳақида хабар берилади. Газетада хориж хабарлари “За красным рубежом” рукни остида эълон қилинган. РСФСР даги воқеалар “По Советской России”, Туркистондаги жараёнлар “Красный Туркестан”, вилоят хабарлари “Красный Хорезм” рукнларидан жой олган. Газета муҳаррирлари сифатида И.Бик, М.Альфин, Р.Нюринлар келтирилади. Умумий тиражи 800 нусхани ташкил этган. И.Бик, М.Альфин, Р.Нюринларнинг газета сонларида хабарларни РСФСР идеологияси доирасида таҳлил қилинган шаклдаги мақолалари нашр этилиб борилган. Айниқса, М.Альфиннинг “Миллатлар лигаси” ташкилотини танқид қилган мақоласи [8, б.1], ёки пролетарит ва буржуазия таққосланиб таҳлил қилинган Р.Нюрин мақола [10, б.1]ларида акс этган. Газетанинг ўзига хос жиҳати, баъзи сонларда газета чоп этилган сана билан сарлавҳа кўйилган ўзига хос “Кириш сўз” вазифасини бажарган совет тузуми билан бевосита боғлиқ бўлган мақолалар билан бошланган. Газетани ўрганиш жараёнида 5-сон [9, б.1], 14-сон [10, б.1], 15-сон [11, б.1], 16-сон [12, б.1]ларида шундай ҳолни кузатдик. Вилоятнинг илк газеталаридан бўлса ҳам дастлабки сонлариданок Эълонларни учратиш мумкин. Бу эълонлар асосан ҳукумат эълонлари бўлган, сақланиб қолган сонларда эълонлардан сўнг “Советский календарь” номли тақвим чиқарилган, унда милодий ҳамда хижрий саналар яъни газетанинг нашри амалга оширилган шу сон санаси ва кейинги сон нашрига қадар бўлган саналар келтирилган. Ҳафтада 3 маротаба нашр этилганлигини ҳисобга олсак 2 кунлик тақвим (жума кунги сонда 3 кунлик тақвим) ва шу саналарда содир бўлган муҳим воқеалар қайд этилган.

4. Хулосалар.

Мақолада таҳлил этилган “Инқилоб қуёши” газетаси тарихи ХХСР давридан бошланиб, кейинчалик Ўзбекистон ССРнинг Хоразм округи даврий матбуоти намунаси сифатида фаолият олиб борганлигини, газетанинг илк сонларидан асосий ёритилган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши масалалари етакчилик қилганлигини кўрамиз. Умумиқтисодиёт тараққиётида аграр соҳа азалдан салмоқли ўринни эгаллаб, пахта ва бошқа турдаги хўжалик маҳсулотларини етиштиришни кўпайтириш, қайта ишлаш каби масалалар матбуотнинг марказида турган масалалардан бўлган. Ўлка тарихини ёритишда “Известия” газетаси ҳам катта ўрин эгаллаган, асосан сиёсий аҳамиятга эга мақолалани учратиш мумкин, лекин Хоразм тарихининг ижтимоий ҳаётига оид материаллар бўйича ҳам манба сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Бобохонов А. Асрдан ошган зиё масканлари. Т., “Ўзбекистон”. 2011. (Boboixonov A. Centuries of enlightenment. T., “Uzbekistan”. 2011.)
2. Бобохонов А., Ҳасанов С. Отажон матбаачи. Гулистон. №10. 1974. (Boboixonov A., Hasanov S. Otajon litographer. Guliston. №10. 1974.)
3. Бекмухаммедов У. Гурлан тумани. Т., Янги аср авлоди. 2011. (Bekmuhammedov U. Gurlan district. T., New Age Generation. 2011.)
4. Эрназаров Т.Э., Акбаров А.И. История печати Узбекистана. Т., “Ўқитувчи”, 1977. (Ernazarov T.E., Akbarov A.I. History of the press of Uzbekistan. T., “The teacher”, 1977.)
5. Ҳаёт. Тошбосма иш бошлаганда. № 4. 28 январ – 3 феврал 2010 йил. (Life. When the stonework begins. № 4. January 28 - February 3, 2010.)
6. Иноят Х.Ш. История Хорезмской Народной Советской республики (1920-1924 гг.). Т., “Фан”. 1976. (Inoyatov Kh.Sh. History of the Khorezm People's Soviet Republic (1920-1924). T., Fan. 1976.)
7. Известия (“Известия полномочного представителя РСФСР в ХНСР”). О налоге. №.1. 6 июля 1921 г. (Izvestia (“News of the Plenipotentiary Representative of the RSFSR in KhNSR”). About tax. No.1. July 6, 1921)
8. Известия (“Известия полномочного представителя РСФСР в ХНСР”). Национальная политика РСФСР. №.3. 11 июля 1921 г. (Izvestia (“News of the Plenipotentiary Representative of the RSFSR in KhNSR”). National policy of the RSFSR. No. 3. July 11, 1921)
9. Известия (“Известия полномочного представителя РСФСР в ХНСР”). О налоге. №.5. 15 июля 1921 г. (Izvestia (“News of the full representative of the RSFSR in KhNSR”). About taxes. No. 5. July 15, 1921)
10. Известия (“Известия полномочного представителя РСФСР в ХНСР”).Хива, 8 августа 1921 года. №.14. 8 августа 1921 г. (Izvestia (“Izvestia of the Plenipotentiary Representative of the RSFSR in the KhNSR”). Khiva, August 8, 1921. No.14. August 8, 1921)
11. Известия (“Известия полномочного представителя РСФСР в ХНСР”). Хива, 10 августа. №.15. 10 августа 1921 г. (Izvestia (“News of the Plenipotentiary Representative of the RSFSR in KhNSR”). Khiva, 10 August. No.15. August 10, 1921)
12. Известия (“Известия полномочного представителя РСФСР в ХНСР”). Хива, 12 августа. №.16. 12 августа 1921 г. (Izvestia (“News of the Plenipotentiary Representative of the RSFSR in KhNSR”). Khiva, 12 August. No.16. August 12, 1921)
13. Насыров Б.Ф. Из Истории политико-массовой и культурно-просветительной работы в Хорезме. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. № 4. Т., “Фан”, 1967. (Nasyrov B.F. From the history of political-mass and cultural-educational work in Khorezm. Humanities in Uzbekistan. No. 4. T., "Fan", 1967.)
14. Погорельский И.В. История Хивинской революции и Хорезмской Народной Советской Республики 1917 – 1924 гг. Ленинград., Издательство Ленинградского университета. 1984. (Pogorelsky I.V. History of the Khiva Revolution and the Khorezm People's Soviet Republic 1917 - 1924. Leningrad., Leningrad University Press. 1984.)
15. “Советская Сибирь”. Приезд Хивинской делегации. № 177. 20 августа 1920 г. ("Soviet Siberia". Arrival of the Khiva delegation. No. 177. August 20, 1920)
16. Тарих садоси. Воҳа солномаси. Урганч. “Хоразм”. 2010. (The sound of history. Oasis's Chronicle. Urgench. "Khorezm". 2010.)
17. Тошпўлатова Д. Матбаачилик тарихидан. Воҳа солномаси. Урганч., “Хоразм”. 2010. (Toshpulatova D. From the history of printing. Oasis's Chronicle. Urgench., “Khorezm”. 2010.)
18. Хорезмская правда. Под’ем народного хозяйства Хорезма за 20 лет. № 251. 24 декабря 1944 г. (Khorezm truth. The rise of the national economy of Khorezm in 20 years. No. 251. December 24, 1944)
19. Хоразм ҳақиқати. Отажон Абдоллов туғилганига 125 йил. 1982 йил 22 январ.(The truth of Khorezm. 125 years since the birth of Otajon Abdolov. January 22, 1982.)

20. Язбердиев А. Избранные статьи. V том. Ашхабад. 2014. (Yazberdiev A. Selected Articles. Volume V Ashgabat. 2014.)
21. Юлдашев Н. Начало строительства Советской культуры в ХНСР. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. № 2. Т., “Фан”, 1970. (Yuldashev N. The beginning of the construction of Soviet culture in KhNSR. Humanities in Uzbekistan. No. 2. T., “Fan”, 1970.)
22. Зиё Саид. Ўзбек вақтли матбуоти тарихига материаллар (1870 – 1927). – Тошкент-Самарқанд: Ўздавнашр, 1927. (Ziyo Said. Materials on the history of the Uzbek periodical press (1870 - 1927). - Tashkent-Samarkand: Uzdavnashr, 1927.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000